

**TRZECIE STANOWISKO *LEPTOPUS MARMORATUS* (GOEZE, 1778) (HEMIPTERA:
HETEROPTERA: LEPTOPODIDAE) W POLSCE**

**THIRD RECORD OF *LEPTOPUS MARMORATUS* (GOEZE, 1778) (HEMIPTERA:
HETEROPTERA: LEPTOPODIDAE) IN POLAND**

MONIKA PASTRYKIEWICZ

ul. Elsnera 8, 47-320 Gogolin, e-mail: monikapastryk@o2.pl

ABSTRACT: The note presents new, third record of *Leptopus marmoratus* (Goeze, 1778) (Hemiptera: Heteroptera: Leptopodidae) in Poland.

KEY WORDS: Heteroptera, *Leptopus marmoratus*, new country record, faunistics, Górażdże quarry.

Leptopus marmoratus jest jedynym przedstawicielem rodziny Leptopodidae w Polsce (Gorczyca 2004) i jednym z dwóch, obok *L. hispanus* Rambur, 1840, przedstawicielem rodzaju w Europie (Péricart 1990). Jest pluskwiakiem drapieżnym, polującym na drobne owady, żyje w kamieniołomach, żwirowniach, nadrzecznych kamieniskach, gdzie w obliczu zagrożenia ukrywa się pod kamieniami i w szczeliny skalne (Wróblewski 1968). Więcej na temat rozmieszczenia w Europie, morfologii i biologii można znaleźć w pracy Gierlasińskiego (2017).

Leptopus marmoratus był dotychczas stwierdzony w Polsce na dwóch stanowiskach: w rezerwacie „Bielinek nad Odrą” na Pojezierzu Pomorskim (Hedicke i Michalk 1936) oraz w dzielnicy Łodzi Widzew na Wyżynie Małopolskiej (Gierlasiński 2017).

W trakcie eksploracji przyrodniczej nieczynnej już części wyrobiska zakładów cementowo-wapienniczych „Góraźdze”, dnia 25.05.2019 natrafiono na jednego osobnika tego gatunku, przebywającego pod kamieniem. Osobnika nie odławiano, wykonano jedynie dokumentację fotograficzną (Ryc. 2).

Dane stwierdzenia: **Dolny Śląsk:** Góraźdze, kopalnia wapienia „Góraźdze”, N 50°31'30" E18°2' 28" kod UTM: BB90, gm. Gogolin, woj. opolskie (znaleziony pod jednym z kamieni widocznych na Ryc. 1). Stanowisko w

Góraźdach jest trzecim stanowiskiem tego gatunku w Polsce (Ryc. 3).

Bibliografia

- Gierlasiński G. 2017. *Leptopus marmoratus* (Goeze, 1778) (Hemiptera: Heteroptera: Leptopodidae) - drugie stanowisko w Polsce. Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica, 11: 1-3.
- Gorczyca J. 2004. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe Heteroptera. [W:] Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków: 192-234. Muzeum i Instytut Zoologii PAN. Warszawa.
- Hedicke H., Michalk O. 1936. Bemerkungen über einige Heteropteren von Bellinchen und seiner Umgebung (Hemiptera). Markische Tierwelt, 1: 26-34.
- Péricart J. 1990. Hémiptères Saldidae et Leptopodidae d'Europe Occidentale et du Maghreb. Faune de France 77. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris.
- Wróblewski A. 1968. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 3. Leptopodidae, Nabrzeżkowate (Saldidae). PWN, Warszawa, nr 58 serii kluczy.

Ryc. 1. Stanowisko odłowienia *Leptopus marmoratus* w Górażdżach (fot. M. Pastrykiewicz).
Fig 1. Collecting site of *Leptopus marmoratus* in Górażdże (photo by M. Pastrykiewicz).

Ryc. 2. *Leptopus marmoratus* na stanowisku w Górażdżach (fot. M. Pastrykiewicz).
Fig 2. *Leptopus marmoratus* from the Górażdże quarry (photo by M. Pastrykiewicz).

Ryc. 3. Stanowiska *Leptopus marmoratus* w Polsce; czarne kółka – stanowiska literaturowe, czerwone kółko – nowe stanowisko.

Fig. 3. Localities of *Leptopus marmoratus* in Poland; black circles – literature data, red circle – new record.